

**РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА В
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ**

Бекназаров Гафур

*исследователь Узбекско-финского
педагогического института*

Идея организации государственной статистики в Российской империи высказывалась еще в первой половине XVIII в., оформившись в научных трудах русских статистиков на рубеже XVIII - XIX вв. Абсолютистское государство было заинтересовано в детальной регламентации многих сфер жизни общества, но в XVIII в. возможности сбора статистической информации были ещё весьма ограничены.

В общей истории становления и развития статистических учреждений большую роль играли европейские статистические бюро, которым российская наука и русские статистики, многим обязаны.

Из существовавших статистических учреждений, в изучаемый нами период, едва ли не самое первое возникло в Швеции. Еще в 1686 г. там предписано было самое строгое единообразие для ведения метрических записей о населении и представление их в центральные учреждения Швеции. В 1756 г. была образована специальная Табличная комиссия для приведения в порядок и разработки материалов преимущественно по численности населения. В 1858 г. Табличная комиссия была разделена на Центральную комиссию и Центральное бюро. Назначение первой, как сказано в законе, состояло в том «чтобы все статистические работы улучшались согласно требованиям культуры и развитию общественной жизни»¹.

В Центральной комиссии, как правило, состояли лица с высшим образовательным цензом. В состав Центрального бюро набирали специалистов из ученых, от которых требовалось знание немецкого или французского языка. Бюро имело несколько отделений: статистики населения, сельскохозяйственной статистики, статистики фабрик и ремесел.

Из других стран, наиболее раннее статистическое учреждение образовалось во Франции, где в 1800 г. Люсьен Бонапарт, бывший в то время министром внутренних дел,

¹ Каблуков Н. А. Статистика. Теория и методы статистики. Основные моменты в истории ее развития. - М., 1922.-С. 58.

учредил Статистическое бюро. Но деятельность его продолжалась недолго. Вскоре произошёл государственный переворот, и Наполеон Бонапарт, сделавшись императором, начал подозрительно относиться к статистике, вследствие чего деятельность Статистического бюро прекратилась в 1812 г. Возродилось же оно снова только в 1835 г., когда во главе его стал известный ученый - статистик Моро - де Жонес.

Подобные бюро существовали также в Австрии и Италии, а с объединением Германской империи организовалось Общеимперское статистическое бюро, которое функционировало на территории всей Германии.

Англия не имела центрального бюро, но статистические сведения в ней отличались весьма большой точностью и полнотой, что объяснялось существованием Особого отдела при Министерстве торговли, ведавшего всеми статистическими работами.

Большую роль в Европе играло Бельгийское статистическое бюро, когда во главе его стоял знаменитый ученый Кетле, давший статистике те основы, которые привели к прочному и плодотворному её научному развитию.

Ограничившись приведенным материалом относительно статистических учреждений в других странах, остановимся несколько подробнее на российских статистических учреждениях. Характерной особенностью статистического учета в России, на протяжении всей его истории была разбросанность по разным ведомствам и организациям и слабость единой системы сбора статистических сведений. Начало статистического учета относится к первым годам XIX в., когда с учреждением министерств, первый министр внутренних дел России Кочубейциркуляром, изданным в 1802 г., предписал губернаторам доставлять сведения по разным разделам статистики. В дальнейшем царское правительство провело ряд реформ в направлении централизации и совершенствования статистического учёта.

Строгая министерская система государственного управления обусловила как необходимость, так и возможность создания государственного органа, ведавшего статистикой. Губернаторские отчеты, составление которых было предусмотрено с начала XIX века, присылались в Министерство внутренних дел, где обобщением их данных занимались чиновники, выделенные в особую группу. В 1810 г. при реорганизации министерской системы статистику передали в Министерство полиции, в котором было создано особое статистическое отделение во главе с К. Ф. Германом - для обобщения данных по всей империи на основании сведений губернаторских отчетов. Сюда же поступали сведения о движении населения. На обязанности хозяйственного департамента

того же министерства состояло соби́рание сведений о народном продовольствии, о хлебных запасах, о ценах на предметы продовольствия².

Сбором и обработкой статистической информации занимались также Министерство финансов и Министерство государственных имуществ, но доминирующая роль Министерства внутренних дел в организации статистики сохранялась на протяжении всего XIX века.

В 1834 г. статистическое отделение МВД было расширено, при нем была создана сеть корреспондентов. В 1852 г. отделение было реорганизовано в Статистический комитет, который до 1857 г. действовал как временный, а в 1857 г. было издано положение, по которому он был переименован в Центральный статистический комитет (ЦСК)³.

Следующее положение об организации статистики было издано в 1863 г. Создается Статистический совет, который должен был разрабатывать основные актуальные направления статистических работ. На Центральный статистический комитет возлагалась организация статистических обследований, разработка и публикация их материалов.

По положению 1863 г. Статистический совет определял способ организации статистических обследований, координировал деятельность различных ведомств, вносил предложения об устройстве и деятельности статистических учреждений разных ведомств и т. д. Однако рекомендации Статистического совета фактически не имели обязательной силы. В основном он оказывал влияние на Центральный статистический комитет и в гораздо меньшей степени на другие ведомства, занимавшиеся сбором статистических данных.

Организация Совета была изменена в 1875 г. и к 1917 г. это учреждение имело следующий характер. Во главе его стоял председатель, назначаемый царем; в качестве членов Совета входили: директор Центрального комитета, один из старших редакторов этого комитета, академик по кафедре статистики, профессор Петербургского университета по кафедре статистики, председатель отдела статистики при Географическом обществе и лица, назначаемые по представлению Министерства внутренних дел. Его главной задачей было обсуждение способов производства периодических переписей населения в Российской империи. При этом он устанавливал единообразную форму переписных листов, обсуждал предложения об устройстве отдельных статистических учреждений,

² Каблуков Н. А. Указ. Соч. - С. 60.

³ Данилевский И. Н., Кабанов В. В. Источниковедение. Теория. История. Метод. Источники российской истории.- М., РГУ, 1998. - С. 430.

устанавливал формы доставления сведений, необходимых правительству, устанавливал план и порядок статистической организации, вырабатывал основы статистической деятельности в империи.

Центральный статистический комитет являлся исполнительным органом при статистическом Совете. В каждом губернском городе империи он имел свои органы - Губернские статистические комитеты. На обязанности комитета лежало производство статистических работ, разработка и анализ сведений, поставляемых ему губернскими комитетами и различными ведомствами. Он должен был собирать, проверять, обрабатывать и издавать сведения, поступающие из местных органов статистики, необходимые для распределения земской повинности, осуществлять иные виды статистических работ по решению Статистического совета. Руководил занятиями Комитета директор, от которого по закону требовались специальные знания по статистике. В составе Комитета числились: 9 редакторов, картограф, 4 вычислителя, библиотекарь и секретарь. В 1864 г. ЦСК возглавил известный ученый П. П. Семенов.

В конце 70 - начале 80-х годов возникли статистические отделы при губернских, а в ряде случаев и при уездных управах. Сведения по губерниям в качестве приложений к губернаторским отчетам собирались с периодичностью раз в 5 лет и ежегодно. Один раз в 5 лет в приложения включались данные о численности населения в городах и уездах с делением по полу, сословию, вероисповеданию; о землевладении, количестве зданий и т. д. Ежегодно в отчет включались сведения о посеве и урожае хлеба, о количестве промышленных предприятий и числе рабочих; о естественном движении населения; о количестве учебных заведений и медицинских учреждений, а также статистика преступности.

Имели свои статистические органы городские управы, акционерные общества, научные общества и др. Все эти органы имели свои особые системы статистического учета, отличавшиеся не только объектами изучения (промышленность, сельское хозяйство, торговля, народное образование и т. д.), но часто и самой методологией исследования.

Конечно, системы эти складывались постепенно, в процессе развития социально-экономических отношений. Уже начиная с конца XIX в. вполне можно говорить о существовании в Российской империи нескольких типов статистического учета, отличавшихся друг от друга теми или иными существенными чертами. Например, в так называемой официальной, правительственной статистике уже к концу XIX в. вполне

определенно сложились два типа учета - учет, непосредственно подчиненный ЦСК, и учет, проводившийся различными ведомствами, причем в последнем также можно встретить те или иные различия. Почти сразу же после своего возникновения как особый тип выделилась земская статистика. Вобрав в себя все наилучшее, что было в истории российской и зарубежной статистики, она скоро обогнала не только правительственную, но в некоторых отношениях и зарубежную статистику.

Объективные условия политического и социально-экономического развития Российской империи выдвигали более серьезные требования в отношении статистического учета различных сторон общественной жизни, чем были в состоянии обеспечить официальные учреждения царского правительства и статистическая наука, находившаяся в определенной зависимости от властей. Отсюда естественное стремление представителей различных общественных сил выйти за рамки официальной статистики путем создания новых статистических учреждений и разработки новых систем статистического учета или усовершенствования уже имевшихся систем.

На деятельность Центрального статистического комитета в 60 - 90-е годы XIX в. большое влияние оказал П. П. Семенов Тянь-Шанский⁴, работавший в 1864 - 1875 гг. его директором, а в 1875 - 1897 гг. - председателем Статистического совета. По его инициативе в 60 - 90-е гг. был проведен ряд крупных обследований и переписей, в том числе и первая всеобщая перепись населения Российской империи в 1897 г.; осуществлены фундаментальные издания статистических материалов. По его инициативе и руководством в 1870 г. состоялся первый и единственный в дореволюционной России Всероссийский статистический съезд, оказавший значительное влияние на развитие статистической науки и на практическую деятельность статистических органов. На этом съезде была обсуждена разработанная П. П. Семеновым-Тянь-Шанским программа всеобщей переписи населения⁵.

Кроме разработки и публикации данных о численности населения и его движении, об урожае хлебов и распределении земельной собственности, руководимые П. П. Семеновым-Тянь-Шанским ЦСК и Статистический совет занимались изучением и других вопросов: о падении цен на продукты сельского хозяйства, о торговле, промышленности,

⁴ Семенов - Тянь - Шанский Петр Петрович (1827 - 1914) известный русский географ, статистик, ботаник и энтомолог. Член 'ногих российских и зарубежных научных обществ. В 1856 г. совершил путешествие на Тянь-Шань. В 1888 г. путешествовал по Закаспийской области и Туркестану, собрал обширные энтомологические коллекции. В 1863 - 1885 гг. руководил изданием 5 томного «Географическо-статистического словаря Российской империи» и 19 томным изданием «Россия. Полное географическое описание нашего 'чества» (1899- 1914).

⁵ Антонова С. И. Статистические источники по истории СССР периода капитализма. - М.: Наука, 1968. -С.33.

скотоводстве, о распределении населения по городам и селам, народном образовании и др. Но главная заслуга П. П. Семенова-Тян-Шанского - в детальном критическом анализе существовавших тогда источников статистических сведений и в разработке приемов использования последних в статистических публикациях. Научное значение написанных им предисловий и введений к статистическим публикациям высоко оценено в исторической литературе.

Из наиболее значительных публикаций ЦСК, осуществленных в 60 -90-е гг. XIX в., особенно важны: «Статистический временник Российской империи», «Статистика поземельной собственности и населенных мест», «Статистика Российской империи» и «Списки населенных мест Российской империи».

«Статистический временник Российской империи» выходил с 1866 по 1890 гг., тремя сериями (СПб.). Первая состояла из одного выпуска, вторая и третья имели по 25 выпусков каждая. Каждый выпуск издавался по мере накопления материала. Определенной периодичности не соблюдалось. Особенностью «Статистического временника» был смешанный характер материалов. В нем опубликованы данные о территории, административном делении и населенных пунктах, землевладении и землепользовании, о торговле, государственных доходах и расходах, о пожарах и по некоторым другим вопросам. Например, во второй серии, выпуска третьего, опубликованы материалы для изучения кустарной промышленности и ручного труда в Российской империи; а в шестом выпуске той же серии - «Материалы для статистики заводской промышленности в Европейской России за 1868 г.».

«Статистика поземельной собственности и населенных мест» издавалась с 1880 по 1885 гг. Ее материалы отличаются большей однородностью. В 8 выпусках, каждая из которых охватывает несколько смежных губерний, собраны данные о поземельной собственности и населенных местах отдельных уездов, групп уездов и целых губерний Европейской России⁶. Источником для нее послужили сведения за 1877 г., собранные ЦСК путем рассылки через губернские статистические комитеты, вопросных листов землевладельцам - для учета частного землевладения, волостным правлениям - для учета крестьянских общинных земель. После проверки полученных таким путем сведений, они были разработаны ЦСК в 8 однородных таблиц, для всех групп губерний.

Первая таблица - общих сведений - показывает количество земли в частной собственности, в собственности крестьянских общин и количество земли в собственности

⁶ Список изданий Центрального статистического комитета МВД. - СПб.: Б.и, 1914. - 137 с.

казны, уделов, монастырей, городов, частных обществ и компаний. В последующих таблицах показано распределение земли по сословиям собственников, категориям крестьян, по размерам владений и наделов и по количеству пахотных и прочих угодий. 2 последние таблицы были посвящены статистической характеристике населенных мест с включением данных о каменных и деревянных постройках. Через 10 лет, в 1887 г. было проведено повторное обследование землевладения. Но оно прошло менее организованно, поэтому разработка его материалов была ограничена узким кругом вопросов о землевладении и землепользовании. Публикация была осуществлена отдельными выпусками по 46 губерниям Европейской России в «Статистике Российской империи».

«Статистика Российской империи» издавалась с 1887 г. до 1914 г. Всего было издано ПО томов, из них более 50 - с 1887 по 1900 гг. Это издание смешанного характера. В нем публиковались материалы текущей статистики и переписей. Каждый том «Статистики Российской империи», как правило, представляет собой публикацию материалов текущей или основной статистики по какому-либо одному вопросу. Например: «Главнейшие данные поземельной статистики по обследованию 1887 г.» составили 49 выпусков XXII тома. С 1888 г., в IV томе «Статистики Российской империи» были опубликованы данные об урожае за пятилетие 1883 - 1887 гг. и специальные тома ежегодно посвящались так называемой «урожайной статистике».

«Списки населенных мест Европейской России» представляют собой большое серийное издание однотипного характера. Оно было осуществлено в 1861 - 1885 гг. За этот период вышло 43 выпуска по 43 губерниям Европейской России и по трем - Енисейской, Тобольской и Томской в Сибири. Самим спискам в каждом выпуске предпосланы обширные введения. В них даны географические описания губерний, исторические очерки, описания городов (столичных, губернских, уездных), приведено число дворов или домов, число жителей. В списках перечислены и «достопримечательные места» - ярмарки, фабрики, заводы, церкви, монастыри и т.д. В конце списков даны итоговые таблицы, алфавитные указатели, карты губерний.

28 января 1897 г. была проведена всеобщая перепись населения Российской империи. Хотя большая часть материалов переписи публиковалась уже в XX веке, организацию и проведение ее следует рассматривать как своего рода итог деятельности ЦСК, в 60 - 90-х гг. XIX в. при непосредственном участии П. П.

Семенова-Тянь-Шанского. Это он, начав в 1866 г. публикацию в «Статистическом Временнике Российской империи» данных о численности населения и его движении, поставил вопрос о необходимости всеобщей переписи населения. Все крупные исследования, проводившиеся ЦСК, П. П. Семенов-Тянь-Шанский стремился связать с задачами ее подготовки. В этой связи особое значение он придавал исследованию землевладения и разработке данных для списков населенных мест.

Такое большое внимание ученого к этому вопросу объяснялось крайне неудовлетворительным состоянием русской демографической статистики. В результате, даже простая численность населения определялась лишь приблизительно. Вплоть до 70-х годов XIX в. в основу ее исчисления брались данные ревизии 1858 г., частичных городских, губернских и уездных переписей метрических записей и других весьма разнотипных и малосопоставимых источников. Лишь в 70-х гг., в связи с подготовкой, а затем и проведением закона 1874 г. о всеобщей воинской повинности, были сделаны попытки сбора более единообразных сведений о численности населения и его составе. Но и они были далеко не исчерпывающими. Единственным путем разрешения этой задачи могла быть лишь единовременная всеобщая перепись населения. А о ней вопрос в правительственных сферах решался крайне медленно.

После этого свыше 20 лет вопрос о переписи обсуждался в комиссиях, министерствах (особенно долго - в Министерстве финансов), Центральном статистическом комитете, государственном Совете и только 5 июня 1895г. «Положение о всеобщей переписи населения» было, наконец, подписано царем. Публичное обсуждение проектов было запрещено, а организация подготовительных работ и проведение самой переписи были обставлены массой бюрократических ограничений.

По выражению Б. П. Кадомцева, разработавшего материалы переписи 1897 г. по вопросу о профессиональном и социальном составе населения, организаторы переписи «самой трудной частью своего дела считали получение разрешения, а поэтому на это именно обратили свои усилия»⁷. Разработанная П. П. Семеновым - Тянь-Шанским программа, выработанные им и другими учеными-практиками понятия разного рода единиц, подлежащих учету, не были учтены при окончательном формулировании официальной программы и учетных бланков.

⁷ Кадомцев Б. П. Профессиональный и социальный состав населения Европейской России по данным переписи 1897 г. - СПб., 1909. - С. 10.

Все это не могло не сказаться на качестве материалов. Многие важные вопросы или совершенно не были поставлены или сформулированы настолько не ясно, что ответы на них часто были лишены всякого смысла. В результате из огромного количества данных, содержащихся в 30 млн. бланков переписи, многие оказались малопригодными для разработки. Да и сама разработка, по мнению специалистов, отличалась существенными недостатками⁸.

Но при этом, данные переписи 1897 г. вряд ли можно переоценить. Благодаря этим данным впервые в Российской империи было учтено по единой программе и одновременно все (или почти все) население. При этом не только была установлена его общая численность, но и более точное разделение по полу, возрасту, на городских и сельских жителей, по роду занятий, по национальностям и родному языку, по вероисповеданию и по ряду других признаков.

Материалы переписи были изданы ЦСК специальной серией под названием: «Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г.». В 1905 г. был опубликован «Общий свод по империи результатов разработки данных первой Всероссийской переписи населения, проведенной 28 января 1897 г. в 2-х томах»¹.

Земские статистики не только собирали информацию, но и публиковали сводные данные земской статистики, а также разрабатывали полученные данные для исследования различных проблем. Например, кроме экономического состояния крестьянских хозяйств, их интересовали вопросы грамотности сельского населения, санитарии и гигиены на селе и др.

Помимо административных статистических учреждений существовали и общественные: городские статистические бюро в Москве, Петрограде, Киеве и Одессе; статистическое отделение Московского юридического общества; статистическое отделение общества, созданного при Московском университете, имевшего свой печатный орган «Статистический вестник» и др.

В деле объединения статистических учреждений всех стран и их исследований важную роль сыграли международные Статистические конгрессы в Брюсселе (1835), в Петрограде (1872), в Будапеште (1876), в Париже (1855), в Гааге (1869), в Вене (1857), в Лондоне (1860), в Берлине (1863), во Флоренции (1867). Их заслуга в том, что они

⁸ Кадомцев Б. П. в цитированной выше работе в качестве недостатков разработки данных переписи отметил отсутствие общего плана, нечеткую формулировку ряда понятий и т. д. (С. 16 - 17.).

способствовали слиянию научной и практической статистики, улучшению процесса обмена статистическими изданиями, появились статистические ежегодники и т. д.

Таким образом, в первой половине XIX в. в России преобладали учетные системы, основанные на списках податного населения, так называемых «ревизских сказках», проверявшихся в ходе ревизий. Статистика была представлена, главным образом, статистическими приложениями к губернаторским отчетам. Новый этап в развитии российской статистики начался во второй половине XIX века, когда царское правительство провело некоторые реформы в направлении совершенствования статистического учета.

Центральный статистический комитет (1857 г.) и Статистический совет (1863 г.) под руководством П. П. Семенова -Тянь -Шанского организовали ряд больших обследований и переписей, осуществили фундаментальные издания статистических материалов, провели первый и единственный в царской России статистический съезд (1870), оказавший значительное влияние на развитие статистической науки и на практическую деятельность статистических органов.

Российские ученые много потрудились для создания и разработки теории статистики. Представление о статистике, как науке общественной, получило не только признание, но и было существенно развито в трудах наиболее выдающихся ее деятелей. Понимание задач статистической науки значительно обогатилось и расширилось. Особенно плодотворной оказалась разработка вопросов, связанных с методами статистического изучения. Большим достижением в этом отношении был переход от чисто описательного к численному направлению, а в связи с этим использование приемов и методов математической статистики.

В конце XIX - начале XX вв. в статистике получил распространение метод переписей. Были проведены первая Всероссийская перепись населения, три промышленные и две сельскохозяйственные переписи. Кроме того, в это время сбором, обработкой и публикацией статистической информации занимались не только государственные учреждения, но и научные общества.

Однако успехи статистической науки в России не означали, что процесс ее развития происходил только по восходящей линии. Возможности развития научной деятельности в данной области были жестко ограничены: преобладали лишь частные, отдельные сюжеты, конкретные работы «к вопросу о статистике», очерки, в лучшем случае публикации источников.